

WAARDEKETENS OPBOUWEN VOOR EEN GROTERE DUURZAAMHEID VAN PRODUCTEN

CO-CREATIE AANPAK EN TOEPASSINGEN

1. Door de EU gevalideerde supraregionale bijenteeltwaardeketen die tijdens het AF4EU-project mede is gecreëerd en die interne (geel) en externe (oranje) inputs, interne (paars) en externe (blauw) outputs, producten (groen), ondersteunende elementen (grijs) en andere waardeketen (zwart) toont. 2. Overzicht van het cocreatieproces van de AF4EU-waardeketen

HET WAT EN WAAROM:

De groei van de wereldbevolking, in combinatie met de veranderende mondiale dynamiek en de gevolgen van klimaatverandering, heeft de noodzaak van een duurzaam en efficiënt voedselproductiesysteem benadrukt. Als reactie hierop heeft de Europese Unie de Europese Green Deal gelanceerd, met als doel tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken (Europese Commissie, 2020a), naast de Farm to Fork-strategie, die tot doel heeft de Europese voedselproductiesystemen te transformeren (Europese Commissie, 2020b) als een van de doelstellingen van de Green Deal.

Duurzame productiesystemen moeten gebaseerd zijn op co-creatieprocessen waarbij landbouwers, consumenten, onderzoekers, detailhandelaren, beleidsmakers, adviseurs en andere belanghebbenden betrokken zijn om lokaal aangepaste trajecten te bespreken om de toepassing van duurzame agrovoedingsoplossingen te verbeteren op basis van agro-ecologische benaderingen, zoals uitgevoerd in 10 EU-landen door AF4EU.

Het in kaart brengen van waardeketen die het volledige scala aan activiteiten en inputs omvatten die nodig zijn om een product van productie naar de consument te brengen, is de eerste stap om de waardeketen te verbeteren. Een diepgaand begrip van de waardeketen van een boerderij stelt boeren en adviseurs in staat om hun productieprocessen kritisch te beoordelen en stimuleert innovatie in zowel processen als producten binnen de boerderij.

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Hoe co-creëer je een waardeketen voor boerderijen?

Het AF4EU-waardeketenproject werd mede ontwikkeld in de workshops van de 11 RAIN's (Fig. 2). Elke RAIN omvatte ongeveer 20 mensen, met ten minste 40% producenten en 20% adviseurs, evenals andere belanghebbenden. Tijdens de 1e RAIN-bijeenkomst stelden de deelnemers 33 innovatieve agroforestry-boerderijen voor. In de 2e RIN vormden de deelnemers kleine groepen om waardeketenste co-creëren voor de geselecteerde boerderijen, waarbij interne en externe activiteiten in hun context werden beschreven (Fig. 3). Vervolgens werd de informatie uit de RAIN's geïntegreerd in een supraregionale waardeketen (Fig. 4). In de 3e RIN hebben de deelnemers deze supraregionale waardeketens gevalideerd en verfijnd, met toevoeging van relevante elementen en aanpassingen. De uiteindelijke waardeketens zijn tot stand gekomen door de bijdragen van de derde workshop (Fig. 1) mee te nemen.

Trefwoorden: Ecosysteemdiensten, Agroforestry-bedrijven, Bijenteelt, Co-creatie, Innovatie, Landbouwprocessen

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOOR-EN NADELEN

Het proces van co-creatie en de analyse van waardeketens bieden meerdere voordelen. De constructie en validatie van deze ketens creëren een ruimte voor reflectie waarin producenten en adviseurs kennis kunnen uitwisselen, ervaringen kunnen vergelijken en verschillende modellen van productie en gebruik van hulpbronnen kunnen herkennen. Latere analyse maakt het op zijn beurt mogelijk om de biogeografische spreiding van de productie te identificeren, waardoor de toepassing van praktijken wordt vergemakkelijkt die mogelijk compatibel zijn met de lokale omstandigheden van andere landen of regio's.

De grafische weergave van de informatie in de waardeketens biedt een duidelijk en toegankelijk instrument dat producenten en adviseurs inspireert om praktijken aan te passen aan hun specifieke context. Evenzo benadrukken de AF4EU-waardeketens de veerkracht van agroforestry-systemen. In al deze landen kan een feedbackproces worden waargenomen, waarbij bepaalde outputs als input binnen hetzelfde bedrijf worden geïntegreerd. Daarnaast is er een erkenning van onderlinge verbondenheid met andere waardeketens. Evenzo verschijnen ecosysteemdiensten herhaaldelijk als een essentiële ondersteuning voor de productie, wat zowel de erkenning van de voordelen ervan als het belang van betalingen voor ecosysteemdiensten voor de werking van boslandbouwsystemen weerspiegelt. Waardeketens en de dynamiek die daaruit voortvloeit, vormen niet alleen productieprocessen, maar vormen ook een strategisch kader voor reflectie en voor het bevorderen van de uitvoering van agroforestry.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

HOOGTEPUNTEN

- Door het volledige scala aan activiteiten en inputs te vertegenwoordigen die een product binnen een waardeketen naar de eindconsument brengen, kunnen boeren en adviseurs processen kritisch beoordelen en innovatie op boerderijniveau bevorderen.
- De grafische weergave van waardeketens biedt een duidelijke en toegankelijke manier om informatie weer te geven en stimuleert reflectie en kennisuitwisseling.
- De verwevenheid met andere waardeketens en de verlening van ecosysteemdiensten benadrukken de duurzaamheid en veerkracht van agroforestry-systemen.

Boven: Eerste waardeketen voor bijenteelt ontwikkeld in de tweede workshop over Galicische RAIN

Onder: Eerste supraregionale bijenteeltwaardeketen opgesteld door integratie van informatie van Griekse, Italiaanse en Galicische 2e RAIN tijdens het AF4EU-project, met interne (geel) en externe (oranje) inputs, outputs en producten (groen).